

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128310>
УДК 331.109.362

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ

А.К. Игнатова,
студент 2 курса магистратуры, напр. «Управление персоналом»
Н.В. Черепанова,
доц.,
НИ ТГУ,
г. Томск

Аннотация: На сегодняшний день актуальным вопросом является вовлеченность персонала в организации. В данной статье рассматривается необходимость построения системы вовлеченности персонала на основе теории поколений. Даны определения таким понятиям как «система вовлеченности» и «поколение». В статье дается характеристика теории поколений и выделены её основные аспекты. Главное внимание обращается на различие поколений X, Y и Z в контексте их ценностей. В заключении, на основе анализа данных поколений, приводятся способы для вовлечения сотрудников каждого поколения.

Ключевые слова: вовлеченность, система вовлеченности, теория поколений, поколения, ценности, поколения X, Y и Z

THE NEED TO BUILD A STAFF ENGAGEMENT SYSTEM BASED ON THE THEORY OF GENERATIONS

A.K. Ignatova,

2nd year student of the master's program, direction "Personnel Management"

N.V. Cherepanov,

assistant professor,
NI TSU,
Tomsk

Annotation: Today, the actual issue is the involvement of personnel in organizations. This article discusses the need to build a system of personnel involvement based on the theory of generations. Definitions of such concepts as "system of involvement" and "generation" are given. The article characterizes the theory of generations and highlights its main aspects. The main attention is drawn to the difference between generations X, Y and Z in the context of their values. In conclusion, based on the analysis of generational data, ways are given to involve employees of each generation.

Keywords: involvement, involvement system, generational theory, generations, values, generations X, Y and Z

Люди играют главную роль в организации и могут быть результатом ее успеха или неудачи. Система вовлеченности – это способы добиться того, чтобы каждый сотрудник действительно заботился о своей работе, о компании, в которой он работает, и о своих клиентах. Она помогает гарантировать, что сотрудник полностью предан своей работе и прилагает к ней все свои усилия. Это выражается в активном, увлеченном подходе сотрудника к работе и полной ответственности [1].

Между сотрудниками в организации существует много различий, кроме того, в одной компании работает много людей разного возраста, разного поколения. У каждого поколения сформированы разные ценности, видения и подходы к работе, и как следствие разные мотиваторы. Из-за чего отделу кадров сложно обеспечить вовлечение всех в процесс. Соответственно, нужны разные подходы к вовлечению

каждой возрастной группы. В данном случае, знание теории поколений и умение правильно ее использовать может решить не только эту проблему, но и значительно расширить возможности привлечения и управления персоналом.

В целом, поколение, можно охарактеризовать как группу индивидуумов, родившихся почти в одно и то же время, переживших одни и те же исторические события, произошедшие в точное время в прошлом [2].

Теория поколений была создана в 1991 году американскими учеными Нилом Хоу и Уильямом Штраусом. Эта теория основана на том, что у людей, выросших в разные исторические периоды, разные системы ценностей. Согласно этой теории, формирование ценностей происходит в возрасте от 12 до 14 лет. Люди различают и иллюстрируют эти исторические события по-разному, в зависимости от того, на каком уровне развития они рассматривали эти ситуации. Влияние характеристик поколений характеризовалось в основном организационными рамками, концентрируясь на понятиях, связанных с работой, таких как связанные с работой ценности, отношения и предпочтения 4,5].

Нил Хоу и Уильям Штраус научно доказали, что примерно каждые 20-25 лет появляется новое поколение, чьи ценности и поведение отличаются от их предшественников.

Так же согласно модели поколений Н.Хоу и У. Штрауса есть два важных аспекта [6]:

1. Цикличность поколений – каждое пятое поколение имеет схожие ценности (т.е. поколение «Миллениумов» имеет черты, схожие с поколением «GI»).

2. Есть также люди так называемые «пограничники» или «эхо» поколений это те, кто родился в пределах ± 3 лет от границы поколения т.е в стык поколений. В этих точках родились люди, которые представляют или, по крайней мере, имеют ценности обеих поколенческих когорт. Они выступают посредниками между двумя основными поколенческими группами.

Согласно теории поколений Н.Хоу и У. Штрауса были выделены следующие поколения (табл. 1) [7]:

Таблица 1 – Виды поколений

Названия поколений	Год рождения
Величайшее поколение (Поколение GI или поколение Победителей)	1900-1923
Молчаливое поколение (Разбитое поколение, Потерянное поколение)	1923-1943
Поколение беби-бумеров (поколение демографического взрыва)	1943 – 1963
Поколение X (Неизвестное поколение, 13-поколение, поколение с ключом на шее)	1963-1984
Поколение Y (Мелениалы, поколение Сети, «поколение Next», «Эхо Бумеры»)	1984-2000
Поколение Z (Цифровое поколение)	С 2000

Сейчас основную нишу трудоспособного населения занимают два поколения – X и Y, в ближайшем будущем сюда войдет поколение Z. Каждое поколение было сформировано различными жизненными факторами, что привело к различным ценностям, определениям успеха, целям и желаниям, поведению и мотиваторам. У поколения Z ценности еще не до конца сформировались, старшие из них лишь только начинают свою карьеру. Рассмотрим эти поколения поподробнее и сравним их.

Поколение X.

События, которые могли сформировать ценности: продолжение «холодной войны», перестройка, СПИД, наркотики, война в Афганистане.

Сейчас это самое многочисленное поколение на рабочих местах. Это поколение привыкших к ранней самостоятельности, которые сами делали уроки и умели разогревать обеды. Их родители-беби-бумеры считали, что чем лучше ребенок научится справляться с трудностями, тем легче ему будет жить. Поэтому они не облегчали жизнь своим детям и даже могли усложнить ее в воспитательных целях. Иксы делают выводы на основе собственного опыта, но в то же время сильно ориентируются на мнение самых близких им людей. Главная ценность «X» – это возможность выбора.

Ценности: готовность к изменениям, возможность выбора, глобальная информированность, неформальность взглядов, надежда на себя.

Поколение Y.

События, которые могли сформировать ценности у данного поколения: распад СССР, теракты и военные конфликты, атипичная пневмония, развитие цифровых технологий. Мобильные телефоны и интернет – их привычная действительность. Эпоха брендов.

Данное поколение – чрезмерно сильная группа, они были воспитаны в период «расширения прав и возможностей», когда все были победителями и завоевывали медали. Их родители воспитали это поколение в заботе и с тем, чтобы все было структурировано заранее, а их семьи защищены и в безопасности. Им всегда давали возможность сделать собственный выбор и учили их сомневаться в своей достоверности. Соответственно, поколение Y рассчитывает получать больше, даже если работодатель должен уделять больше внимания своим работникам, даже если последние не обязательно видят лишнюю сумму.

Поколение Y выросло вместе с технологиями. По сравнению с поколением X, они были первым поколением, использующим компьютеры и Интернет в детстве, и сейчас эти технологии занимают значительную часть их жизни.

Ценности данного поколения характеризуются:

- любовью к развлекательной составляющей деятельности;
- ориентацией на быстрые результаты и неприятие долгосрочных целей;
- высокой ценностью саморазвития;
- стремлением к неформальному стилю общения, комфортной психологической обстановке, свободному графику;
- сильными мотивами служебного содержания (работа должна быть прежде всего интересной);
- собственными представлениями о карьерной составляющей;
- важностью денег, как средством к счастью (для них это не цель и не критерий успеха) [8].

Поколение Z.

Становление данного поколения приходится на кризисный период, мир быстро и кардинально меняется. Хочется отметить, что ценности у данного поколения еще не до конца сформировались. Старшие из них лишь только начинают свою карьеру. Данное поколение развивается в век высоких технологий, гаджеты и быстрый интернет для них повседневная реальность, без которых не обойтись.

Как мы видим из анализа, приведенного выше, у разных поколений разные предпочтения и желания. Следовательно, это одна из самых важных задач, стоящих перед руководством в настоящее время: сохранить все эти поколения, вовлекать их в соответствии с их различиями и сделать так, чтобы весь персонал мог работать вместе и взаимодействовать в вере к компании.

Не все поколения можно вовлекать одинаково – слишком разные у них представления, в том числе и о работе.

Исходя из вышеприведенных характеристик поколенческих когорт, выделим основные способы вовлечения для каждого из рассматриваемых поколений.

Способы вовлечения для поколения X:

1. Не использовать чрезмерно рамки, ограничения и постоянную отчетность. Поколение X хорошо организовано. Они справляются с высокой нагрузкой и вовремя выполняют свои задачи. Поэтому руководители, которые требуют от них постоянную отчетность могут их демотивировать.

2. Обратная связь. Отзывы о проделанной работе для них очень важны т.к. они ценят профессиональное развитие и рост.

3. Простор для ответственности и реализации собственных решений. Отличным вовлекающим фактором послужит предложение о самостоятельной работе над проектом или возможность руководить своей командой.

4. Баланс между работой и личной жизнью. Для поколения X важен стабильный график, они любят планировать собственный досуг.

5. Новые задачи и сложные испытания. Иксы привыкли адаптироваться, для них привычно работать в сложных ситуациях.

6. Обучение и карьерный рост. Иксам очень важен карьерный рост, поэтому важно развиваться.

Способы вовлечения для поколения Y:

1. Давайте решать нестандартные задачи, чтобы разбавить рутинную работу.

2. Комфортные условия труда. Для того чтобы погрузиться в задачу миллениумам необходима расслабленная атмосфера. Они привыкли, что рабочее место должно быть как с картинки интернета, кроме того, им можно похвастаться в социальных сетях.

3. Свободный график. Даже плавающие 1-2 часа начала и окончания рабочего дня может оказаться отличным конкурентным преимуществом для работодателя.

4. Достойный уровень оплаты труда. Деньги для данного поколения очень важны. Поэтому для них очень важна зарплата, советующая рынку и хороший социальный пакет.

5. Поощрение. Даже устная похвала способна оказать на них мотивирующее воздействие.

6. Геймификация рабочих процессов. Применение подходов компьютерных игр даст возможность почувствовать себя частью игры, прокачивать своего персонажа и получать призы за переход на новый уровень. Призы могут быть виртуальными баллами, которые можно конвертировать в реальные деньги и потратить на свои желания.

Способы вовлечения для поколения Z:

1. Регулярная похвала и вознаграждение.

2. Поощрение использования новых технологий. Это поколение очень хорошо разбирается в технологиях. Поощряйте их использование при решении привычных задач.

3. Программы адаптации. Поколение Z привыкло общаться в интернете, поэтому, не исключено, что при выходе на работу у молодого сотрудника возникнут проблемы с социализацией в компании.

4. Гибкий график. В случае, когда нужен результат, а не процесс, сотрудник данного поколения может не понять, зачем ему сидеть в офисе весь рабочий день?

5. Использовать больше деталей. Представители данного поколения обладают клиповым мышлением и не могут усваивать новую информацию более 8 секунд. Так что будьте кратки, но пишите подробно и по делу.

6. Вовлекать в жизнь коллектива. Поколение Z привыкло сидеть в интернете, поэтому зачастую им может не хватать живого общения. Тимбилдинги и посиделки – по пятницам лучшее решение.

7. Предоставляйте возможность карьерного роста и обучения. Необходимо создать среду, в которой сотрудник может постоянно развиваться и обучаться.

В настоящее время сотрудники это одна из главных движущих сил в организациях, поэтому очень важно найти правильный доступ к каждому человеку, вовлекая его для получения в будущем

высококачественной работы, которая, следовательно, приведет к повышению общей производительности организации.

Список литературы

[1] Тренды вовлеченности и лояльности в России 2021-2022 гг. [Электронный ресурс] – URL: <https://happy-job.ru/hr-blog/pokoleniya-y-i-z/> (дата обращения: 24.05.2023)

[2] Беляева В.И. Теория поколений и вовлеченности персонала elibrary [Электронный ресурс] – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44500444_36263863.pdf (дата обращения 24.04.2023)

[3] Никишина Антонина Львовна, Соболева Юлия Михайловна Мотивация персонала на основе "теории поколений" // КНЖ. – 2019. №1 (26). [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-personala-na-osnove-teorii-pokoleniy> (дата обращения: 30.04.2023).

[4] Thomson K. The Employee Revolution: Rise of Corporate Internal Marketing // Hardcover FinancialTimes Prentice Hall. – 1990

[5] Шишкунова В.А Теория поколения: понятие и характеристика [Электронный ресурс] – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44500444_88259408.pdf (дата обращения: 23.04.2023)

[6] Ведерникова О. Как повысить вовлеченность персонала в работу //hr-portal [Электронный ресурс] – URL: <https://hr-portal.ru/article/kak-povyisit-vovlechennost-personala-v-rabotu> (дата обращения: 24.04.2023)

[7] Узловская Полина Сергеевна, Кириллов Александр Николаевич Мотивация сотрудников разных поколений в современных условиях ведения бизнеса // Скиф. 2019. №12-1 (40). [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-sotrudnikov-raznyh-pokoleniy-v-sovremennyh-usloviyah-vedeniya-biznesa> (дата обращения: 30.04.2023).

[8] Радаев В.В. Миллениалы. Как меняется российское общество. / В.В. Радаев // Издательство · Издательский Дом ВШЭ, 2020. 230 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Engagement and loyalty trends in Russia 2021-2022. [Electronic resource] – URL: <https://happy-job.ru/hr-blog/pokoleniya-y-i-z/> (date of access: 24.05.2023)

[2] Belyaeva V.I. The theory of generations and personnel involvement elibrary [Electronic resource] – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44500444_36263863.pdf (Accessed 24.04.2023)

[3] Nikishina Antonina Lvovna, Soboleva Yulia Mikhailovna Personnel motivation based on the "generation theory" // KNJ. – 2019. No. 1 (26). [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-personala-na-osnove-teorii-pokoleniy> (date of access: 04/30/2023).

[4] Thomson K. The Employee Revolution: Rise of Corporate Internal Marketing // Hardcover FinancialTimes Prentice Hall. – 1990

[5] Shishkunova V.A. Generation theory: concept and characteristics [Electronic resource] – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44500444_88259408.pdf (date of access: 23.04.2023)

[6] Vedernikova O. How to increase the involvement of personnel in the work //hr-portal [Electronic resource] – URL: <https://hr-portal.ru/article/kak-povyisit-vovlechennost-personala-v-rabotu> (date of access: 24.04.2023)

[7] Uzlovskaya Polina Sergeevna, Kirillov Alexander Nikolaevich Motivation of employees of different generations in modern business conditions // Skif. 2019. No. 12-1 (40). [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-sotrudnikov-raznyh-pokoleniy-v-sovremennyh-usloviyah-vedeniya-biznesa> (date of access: 04/30/2023).

[8] Radaev V.V. Millennials. How Russian society is changing. / V.V. Radaev // HSE Publishing House, 2020. 230 p.

© А.К. Игнатова, Н.В. Черепанова, 2023

Поступила в редакцию 24.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Игнатова А.К., Черепанова Н.В. Необходимость построения системы вовлеченности персонала на основе теории поколений // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 177-185. URL: <https://ip-journal.ru/>